

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA IQTISODIY TUSHUNCHALAR ASOSIDA TA'LIM VA TARBIYA BERISH EDUCATION AND EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF ECONOMIC CONCEPTS

Allaberganova Nargiza Polvannazirovna

UrDU, "Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedra o'qituvchisi

allaberganova.nargiza@urdu.uz

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirish asosida tejamkorlik, tadbirkorlik, tashabbuskorlik bilan halol munosabatlarning shakllanishi masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiy tarbiya, iqtisodiy tushuncha, tejamkorlik, tadbirkorlik, tashabbuskorlik, pul, narx-navo, savdo sotiq.

Hozirgi kunda iqtisodiy tasavvuri shakllangan, uzluksiz rivojlanib borayotgan bozor munosabatlari sharoitidagi amaliy faollikka tayyorlangan shaxsni tarbiyalashni talab etadi. Avval iqtisodiy muammolar sun'iy ravishda bolalardan uzoqlashtirilgan va amaliy jarayoni boshlanguncha ulardan chetda qolayotgan bo'lsa, endi hayotning o'zi maktabgacha yoshdanoq, bolalarning ehtiyojlari nimaligini, ularni qondirish nima bilan cheklanganligini, tanlab olish doimo cheklangan bir paytda qanday qilib tanlashni bilish talab etiladi. Bola pulning vazifasi, MTT va oila budjeti tuzilishini, mahsulotlar narxi qanday shakllanishi va uning manbalari nimalardan iboratligini aniq tasavvur qilishi lozim.²⁷

Iqtisodiy tarbiya - maktabgacha yoshdagi bolalarning iqtisodiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan, tashkillangan ta'limiy faoliyatdir. Uni amalga oshirish jarayonida bolalar tartibli va samarali iqtisodiyot to'g'risida, ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish haqida, ishlab chiqarish munosabatlari haqida tasavvurlar majmuini o'zlashtirib oladilar. Iqtisodiy tarbiya iqtisodiy tushunchalarning shakllanishini iqtisodiy faoliyat natijasida hosil bo'ladigan axloqiy va iqtisodiy fazilatlarining, tejamkorlik, tadbirkorlik, tashabbuskorlik bilan halol munosabatlarning shakllanishini ta'minlaydi.

Keskinlashib borayotgan qarama-qarshiliklar maktabgacha yoshdagi bolalar orasida salbiy hodisalar: siyqa mazmunli va sodda mehnati bilan bog'liq ishlarni bajarishni istamaslik, mehnatga beparvo bo'lish, dangasalik, o'ta intizomsizlik va palapartishlik, mehnatning yomon tashkil etilishi va mehnat unumdorligining pastligiga odatlanish kabi holatlarni keltirib chiqaradi.

Iqtisodiy ta'lim va tarbiyaning maqsadi o'sib kelayotgan yosh avlodni yurtimizda olib borilayotgan islohotlarda ongli va iqtisodiy savodli ishtirok etishga

²⁷ O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. Takomillashtirilgan ikkinchi nashr. Toshkent-2022. 27-bet

tayyorlashdan iborat. Bu esa islohotlarning o'tkazilishini ancha tezlashtiradi, iqtisodiyotni o'zgartirish bilan bog'liq bo'lgan sarf-xarajatlarni qisqartiradi.²⁸

Iqtisodiy ta'lim deganda pul, narx-navo, savdo sotiq, talab, taklif, bank, kredit, bozor, biznes, tadbirkorlik, xarajat va foyda va shu kabi hayotimizning bir qismiga aylangan bir qancha moliyaviy tushunchalarni shakllantirish tushuniladi. Iqtisodiy tushunchalarni shakllantirish hayotda uchraydigan iqtisodiy muammolarni yechimini topishga yordam beradi. Iqtisodiyot- odamlarning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan har xil ne'matlarni ishlab chiqarish, taqsimlash va iste'mol qilish vazifalarini bajarishga yo'naltirilgan faoliyat tizimidir. Iqtisodiyot-insonning yashashi va kamol topishining birdan bir vositasi. Iqtisodiy ta'lim-kelajakda farovon hayotimiz kalitidir.²⁹

Iqtisodiy ta'lim va tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarga ehtiyoj turlari va ularni qondirish manbalari, tanlash zarurligi to'g'risida, hayotda pulning o'rni, daromad va xarajatlarning manbai va oila sarf-xarajatlari strukturasi haqida tasavvur hamda tushunchalar hosil qilishi lozim.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tovarlarga va xizmatlar haqidagi, ularni qanday hosil bo'lishi, ishlab chiqaruvchining munosabatlari, savdo tashkiloti va iste'molchi to'g'risidagi, mulkning nima ekanligi haqida bilimlari yuqorida aytib o'tilgan tasavvurlarga asoslanishi lozim. Bolalarni ko'p darajali iqtisodiyot: MTT va uy-xo'jaligi, korxonalar, iqtisodiyot olamiga olib kirishi zarur.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'z oilasining ehtiyojlarini, shu jumladan, o'z ehtiyojlarini tahlil qilishga, ulardan hayotiy muhimlarini ajratib ko'rsatishga, oila ehtiyojlarini qondirishda oila budjeti imkoniyatlarini aniqlashga o'rgatish zarur. Unga o'z pullaridan qanday qilib oqilona foydalanish, do'konlardan oddiy narsalar xarid qilish haqida gapirib berish, ehtiyojlarini qondirishda mehnatning qanday ahamiyatga ega ekanligini tushuntirish zarur (1-rasmga qarang).

²⁸ Quchqorova N.M. Technologies of methodological improvement of economic competence of future educators. p.f.d. (DSc) autoref. Namangan-2023., P-17.

²⁹ O'rozaliyeva A.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarga iqtisodiy bilim berish texnologiyasini takomillashtirish. Ped.fan.b. fal dokt. (PhD) dis.avtoreferati. Toshkent-2023 13-14-b

1 –rasm. Polifunksional yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy ta'lim va tarbiya berish maqsadi

Iqtisodiy tarbiya insonni iqtisodiy faoliyatga tayyorlashga, uni jamiyatimiz iqtisodiy hayotida ishtirok etishga, mamalakatning tirishqoq, serg'ayrat farzandlarini shakllantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Iqtisodiy tarbiya shaxsning barkamol shakllanishining zarur shartidir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni iqtisodiy tarbiyalash pedagogikaning asosiy muammolaridan biri bo'lib kelgan. Bozor iqtisodiga o'tayotgan bir sharoitda va keyingi rivojlanishda ham bolalarning iqtisodiy tafakkur va tasavvurlarini shakllantirish muhim vazifalardan biridir. Bu sohada mamlakatimiz g'amxo'rlik ko'rsatmoqda va soha mutaxassislari bolalarga iqtisodiy tarbiya berishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish masalasiga oid ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarga iqtisodiy tushunchalar berishdan asosiy maqsad bolalarda hisob-kitob qilish, ishbilarmonlik, tejamkorlik, tadbirkorlik kabi iqtisodiy qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat.

Iqtisodiy jihatdan tarbiyalangan inson hayotimizdagi ko'pgina kundalik muommolarni hal etishga bo'lgan dunyoqarashi o'zgaradi. Lekin, afsuski, kundalik hayotda davlat va jamiyat mablag'laridan maqsadga muvofiq bo'lmagan holda foydalanishiga oid ko'plab misollar topish mumkin. Ularni kamaytirish uchun barcha fuqarolarga, "kichiklardan kattalargacha" hayotda paydo bo'ladigan iqtisodiy muommolarni hal qilishga progmatik, nostandart yondashuv kerak. Buning uchun esa yangi iqtisodiy tafakkurni yaratish talab etadi.³⁰

³⁰ Xudoyqulov X.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda iqtisodga oid tushunchalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari. Ped.fan.nom. ... diss. – T.: 2008. –B. 235

MTT da olib boriladigan iqtisodiy tushunchalarga oid ta'lim va tarbiya ishlari aynan shu maqsadga xizmat qilishi lozim. Iqtisodiy ta'lim va tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarga tevarak-atrofimizdagi iqtisodiyot olamini ochib berishi lozim.

•Buning uchun maktabgacha yoshdan boshlab faoliyatlar jarayonida iqtisod nimani o'rganadi?

•Iqtisodni bilish insonlarga nimani beradi?

•MTT da iqtisodiy tushunchalarni o'rganish zarurligi nimalardan tashkil topgan?

•Maktabgacha yoshdagi bolalarning bozor muhitdagi kelajak hayot sharoitlarida va ishida iqtisodiy tushunchalarining o'rni nimadan iborat? degan savollarni yoritib berishi kerak.

Iqtisod insoniyatning ibtidoiy davrlarida tovar ayirboshlashning paydo bo'lishidan boshlab tarixiy nuqtai nazardan ochib berilishi kerak. Qanday qilib tovar ayirboshlashning rivojlanishi, bozor strukturalari: ochiq va yopiq bozor, ko'tarib yurib sotish, do'konlar yarmarka va birjalarga olib kelganligini ko'rsatib berish lozim. Modomiki, bozor ayirboshlashning ibtidoiy shakllari hanuzga qadar takomillashtirilgan ko'rinishda saqlanib qolgan ekan, bola tovar ayirboshlashning qadimgi shakli elementlaridan bozor infrastrukturasi zamonaviy tartibotlariga o'tishni yaxshiroq eslab qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi. Takomillashtirilgan ikkinchi nashr. Toshkent-2022. 27-bet

2. Quchqorova N.M. Technologies of methodological improvement of economic competence of future educators. p.f.d. (DSc) autoref. Namangan-2023., P-17

3. O'rozaliyeva A.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarga iqtisodiy bilim berish texnologiyasini takomillashtirish. Ped.fan.b. fal dokt. (PhD) dis.avtoreferati. Toshkent-2023 13-14-b

4. Xudoyqulov X.J. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini tarbiyalashda iqtisodga oid tushunchalarni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari. Ped.fan.nom.... diss. – T.: 2008. –B. 235

5. Library.ziyonet.com

6. www.pedagog.uz